
ADOBE PHOTOSHOP DASTURIY TA'MINOTIDA MURAKKAB BRASH HOSIL QILISH TEHNOLOGIYASI

Hakimov Baxtiyor Muzaffar o'g'li

b_hakimov@adu.uz

talaba, Andijon davlat universiteti.

Annotatsiya: Barcha Adobe kompaniyasining Photoshop CC 2020 va undan yuqori versiya dasturiy ta'minotlari uchun mavjud bo'lmagan va istalgan shakilni brashga aylantirish texnologiyasi ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Kompyuter grafikasi, adobe, photoshop, brash, maxsus brash. bulutli brash.

РАСШИРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КИСТЕЙ В ПРОГРАММЕ ADOBE PHOTOSHOP

Хакимов — сын Бахтияра Музаффара.

b_hakimov@adu.uz

студент Андигжанского государственного университета.

Аннотация: Разработана технология преобразования любого изображения в кисть, которая доступна не для всех программ Adobe Photoshop CC 2020 и выше.

Ключевые слова: Компьютерная графика, Adobe, Photoshop, кисть, специальная кисть. мутная кисть.

ADVANCED BRUSH CREATION TECHNOLOGY IN ADOBE PHOTOSHOP SOFTWARE

Hakimov is the son of Bakhtiyar Muzaffar

b_hakimov@adu.uz

student, Andijan State University.

Abstract: The technology for converting any image into a brush is developed, which is not available for all Adobe Photoshop CC 2020 and higher version software.

Keywords: Computer graphics, adobe, photoshop, brush, special brush. cloudy brush.

Photoshop dasturiy ta'minoti foydalanuvchilarga asosiy brashlarni bepul to'plam sifatida taqdim etadi. Lekin ko'plab brashlarni hosil qilish foydalanuvchilarning aksariyatiga qiyinchiliklar tug'diradi. Boshqa foydalanuvchilar tomonidan taqdim qilingan tayyor brashlar ham mavjud faqat pullik yoki qimmat bo'lishi mumkin. Shunday muammolarga yechim topish maqsadida foydalanuvchilar o'zlari uchun istalgan brashlarni hosil qilishiga yordam beruvchi amaliy qaadamlarni ko'rib chiqamiz.

Brash sozlamalarini “*window>brash settings*” yoki “*F5*” tugmasini bosish orqali ochish mumkin.

1-rasm. Oddiy standart qattiq dumaloq brash

2-rasm. Asosiy sozlamalar qismi.

2-rasmdagi sozlamalar orqali brashning shaklini o'zgartirish mumkin.

A: Burchak va yumaloqlik. Bu cho'tka uchining egilish yo'nalishini va balandlik-kenglik nisbatini sozlaydi. O'qni aylantirish orqali burchakni va langar nuqtalarini ichkariga yoki tashqariga sudrab dumaloqlikni o'zgartirish mumkin.

3-rasm. Brushning kordinataviy ko'rinishi.

B: Hajmi. Cho'tkasi uchining o'lchamini sozlaydi. Buni amalga oshirish uchun tezkor tugmalar ham mavjud – sukut (default) bo'yicha bu qavs tugmalari yoki Alt/Option tugmachalarini bosib ushlab, sichqonchani chap tugmasini bosgan holda o'ng-chap tarafga sudrash orqali boshqarish mumkin. Wacom qurilmalarining aksariyat foydalanuvchilari cho'tkaning uchi o'lchamini sozlash uchun bosim sezgirligidan foydalanadilar, ammo bu haqda keyinroq.

C: Qattiqlik. Faqat yumaloq cho'tkalar uchun: Bu uchi qirralarining aniqligini oshiradi yoki kamaytiradi. Qattiq cho'tkalar, ayniqsa yuqori oqimda, chizish effektini yaratadi, yumshoq, ayniqsa past oqimda, silliq aralashtirish uchun eng yaxshisidir. Agar standart tezkor tugmalar kerak bo'lsa, uni (“[” / “[”) bilan ham boshqarishingiz mumkin.

D: Sozlamalar. Photoshop-ning so'nggi versiyalarida ushbu jihoz orqasidagi menyu juda o'zgargan. 2022 yilgi sozlamalar bo'limining ko'rinishi:

4-rasm. Photoshop “Brush settings” oynasining sozlamalar bo’limi

Photoshop brush settings menyusi, ulardan ba’zilari faqat oldindan o’rnatilgan tanlash uchun o’tish tugmalari. Qolganlarning taqsimoti:

E: Yangi cho’tka oldindan o’rnatilgan. Biz 2-qismda maxsus cho’tkalarni ko’rib chiqamiz.

F: cho’tka tanlagich. Bu yerda cho’tkani tanlanadi. Photoshop 2022 faqat to’rtta papkadan iborat standart cho’tkalar bilan birga keladi, ularning aksariyati Kyle T. Webster tomonidan yaratilgan.

Aytib o’tilgan ma’lumotlar asosida photoshop dasturida ixtiyoriy brush hosil qilishni ko’rib o’tamiz.

Avvaliga qanday shakldagi brushni hosil qilish kerakligi aniqlanishi kerak. Maqolada bulutli brush yaratish texnologiyasini ko’rib chiqamiz. Kerakli ishlar sifatli bulut tasvirini topish va uni photoshop dasturiy ta’minotiga yuklash.

5-rasm. Sifatli bulut tasvirini photoshopga yuklangan ko’rinishi.

6-rasm. “Desaturate” dan so’ng

Bulut hujjatda kerakligicha ixcham joylashib olishi kerak ortiqcha bo'sh joylarni crop tool bilan qirqib olish kerak bo'ladi. Keyingi qadam bulut qatlami layers bo'limidan tanlanadi va tasvirni rangini oq-qora rangda ifodalash (Desaturate) uchun “*Ctrl+Shift+U*” klavishlari bosiladi.

7-rasm. Levels sozlamalari

Keyingi qadam bulutning faqat oq qismini qoldirish maqsadida qatlamning level parametrini o'zgartirish kerak bo'ladi. Buning uchun qatlamni tanlab “*Ctrl+L*” klavishi bosiladi. Qilinishi kerak bo'lgan ish bulutning oqa qismini to'liq qora rangga keltirish va bulutni fondan ajratib olish. Aynan shu tasvir uchun tavsiya qilinadigan sozlamalar quyidagicha.

Brush tayyorlashning asosiy sharti mavjud orqa fon oq yoki shaffof transparent tayyorlanayotgan shakl esa qora yoki transparent bo'lishi kerak!

Tayyorlangan ishni invert qilish orqali oq ranglarni qoraga qora ranglarni esa oq ranglarga alishtirish mumkin bo'ladi buning uchun “*Ctrl+I*” klavishi bosiladi.

Brush uchun o'lchamning maksimal chegarasi 5000px X 5000px ni tashkil qiladi. Minimum o'lcham esa 2500px X 2500px ni tashkil qiladi.

Keyingi qadamda tayyorlangan shaklning o'lchamlarini talabdagi o'lchamda ekanligini tekshirib o'tish kerak bo'ladi. Buning uchun “*Image>Image Size*” yoki “*Alt+Ctrl+I*” klavishlari bosilishi kerak bo'ladi. Hosil bo'lgan image size oynasidan kerakli o'lchamlarni kiritish kerak.

8-rasm. Image size oynasi

Tasvirning eng katta o'lcham qiymatini 2500px bo'lishini kiritamiz "Resample" radiobutton-iga galochka qo'yiladi va parametrini "Automatic" qilinadi. Resolution esa standart (default) holatida qolishi tavsiya qilinadi.

Keyingi qadamda tayyorlangan qatlamni brash sifatida photoshop dasturiy ta'minotiga qo'shish uchun "Edit>define brush present" bosiladi va brash uchun ixtiyoriy nom beriladi. Masalan: bulut.

9-rasm. Brashni nomlash qismi

Tayyor biz noodatiy brash shakli hosil qilindi. Uning xususiy xoldagi sozlamalarini o'zgartirmagan xolda foydalanish tavsiya qilinadi.

Tayyorlangan brashdan foydalanish uchun "Layers" oynasidan bo'sh shaffof bo'lgan qatlab qo'shib olinadi. Buning uchun "Layers" oynasidan "Add new layer" (10-rasm) tugmasi bosiladi.

10-rasm. Add new layer

Bo'sh qatlab hosil qilingandan keyin uskunalar panelidan brash qurilmasi tanlanadi va ishchi muhitiga kerakli o'lchamlar va ranglarni sozlash orqali bir marta chertib bulut shaklini hosil qilish mumkin bo'ladi.

11-rasm.

Ish o'z yakuniga yetdi. Shu talqinda yana murakkab bulutlar, o'simliklar, yulduzlar, jonivorlar, turli manzara elementlari va g'ayri oddiy shakllarni hosil qilish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. «Adobe Photoshop Classroom in a Book (2023 release)» - Conrad Chavez and Andrew Faulkner
2. «The Adobe Photoshop CC Book for Digital Photographers» - Scott Kelby
3. «Adobe Photoshop CC for Photographers» - Martin Evening
4. «Photoshop CC: Visual QuickStart Guide» - Elaine Weinmann and Peter Lourekas
5. «Photoshop CC Bible» - Lisa DaNae Dayley and Brad Dayley
6. «Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2023 release)» - Andrew Faulkner and Conrad Chavez
7. «The Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Book for Digital Photographers» - Scott Kelby
8. «Adobe Photoshop CC 2023 for Photographers» - Martin Evening
9. «Adobe Photoshop CC 2023: The Professional Portfolio» - Martin Evening
10. «Adobe Photoshop CC and Lightroom CC for Photographers Classroom in a Book (2023 release)» - Rafael Concepcion